

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В СКОТОВОДСТВЕ

Садикова Чинара Салохитдиновна – докторант

Амиров Шавкат Кузибаевич –к. с-х. н., доцент, научный руководитель.,

*Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного
университета*

Аннотация. В статье описаны резервы увеличения производства мяса в скотоводстве, объект, цели, задачи и схема научных исследований, намеченных производить научно-производственные опыты со скотом симментальской породы мясо-молочного и молочно-мясного типов продуктивности.

Ключевые слова. Постановления Президента, продовольственная безопасность, порода, мясо, Германия, Австрия, скотоводство, производственные типы, схема опытов и др.

Annotation. The article describes the possibilities of increasing meat production in animal husbandry, the object of experiments, the goal, objectives and description of research carried out in a herd of Simmental cattle of meat and milk and milk and meat types.

Введение. В обеспечении продовольственной безопасности населения нашей Республики животноводство имеет важное место. Скотоводство является ведущей отраслью животноводства, в котором производится 83,0 % молока в мировом масштабе. В структуре производства мяса по всему миру говядина составляет более 21 % и занимает третье место по валовому производству мяса после свинины и мяса птицы. В Узбекистане почти весь объем (99%) производства молока и 65 % мяса приходится на долю скотоводства.

Следует отметить, что объемы производства молока и говядины недостаточны для удовлетворения растущих потребностей населения. Поэтому ставится задача по увеличению производства продуктов животноводства путём полноценного кормления животных, улучшения селекционно - племенной работы в целях рационального использования их генетического потенциала, совершенствования технологий производства и переработки продукции путём внедрения новейших достижений науки и техники, передового опыта.

Принимаемые в последнее время Постановления Президента Республики [1; 2; 3;] открывают новые возможности систематической поддержки государством субъектов животноводства, племенного дела и кормопроизводства, предусматривают дальнейшее материальное и финансовое обеспечение их путём представления субсидий и долгосрочных льготных кредитов.

Факторами увеличения производства говядины являются следующие:

- рациональное использование существующих пастбищ и повышение их урожайности;
- использование высокопродуктивных специализированных мясных пород крупного рогатого скота, приспособленных к местным условиям и климату;
- применение промышленного скрещивания молочных и других пород с быками мясных пород;
- внедрение в производство интенсивных технологий выращивания, доращивания и откорма скота.

В Республике из давних времён разводятся специализированные мясные породы, как казахская белоголовая, абердин-ангусская и санта - гертруда в качестве плановых. Но, в последнее время их поголовье резко сократилось по разным причинам. В настоящее время заново завозится племенной мясной

скот из Германии, Австрии, Нидерландии, Украины, Казахстана и других стран, за счёт чего заметно повышается численность мясного скота.

Мясные качества скота симментальской породы, а также скрещивание молочных и молочно-мясных пород с быками специализированных мясных пород были изучены Д.Л. Левантином (1989); И.И. Черкашенко (1978), С.Я Дудиным (1973); В.И. Гудыменко (1992); А.В. Черкаевым (1995); Б.А. Багрий (2001); Н.И. Стрекозовым (2002); Л.И. Кибкало (2016); А.Ф. Шевхужаевым (2006) и другими учёными, которые подтверждают высокую мясную продуктивность помесных животных по сравнению с чистопородными на 8-10 %.

Следует отметить, что внутри одной породы имеются разные производственные типы и они отличаются друг от друга по продуктивным показателям. Например, в стаде скота швицкой и симментальской пород существуют молочный, молочно-мясной и мясо – молочный типы по телосложению. Эти типы в одинаковых условиях кормления и содержания проявляют разные показатели продуктивности из-за предрасположенности к одному или другому типу продуктивности.

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований является изучение роста, развития и мясной продуктивности – убойных показателей, а также качества мяса молодняка симментальской породы разных производственных типов в своеобразных природно-климатических условиях Сырдарьинской области.

Задачами исследований являются изучение географического расположения хозяйства, природно-климатических и экологических условий; кормления и содержания подопытных животных; изучение показателей роста и развития молодняка разных производственных типов; изучение некоторых физиологических показателей подопытных животных, установить оплату корма продукцией бычков разных типов; оценка мясной продуктивности и морфологического состава мяса; определить убойные показатели и

субпродукты убоя; изучение показателей кожевенного сырья животных; установить экономическую эффективность производства мяса бычков разных производственных типов.

Схема исследований

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются бычки симментальской породы разных производственных типов, разводимые в унитарном предприятии «Сардоба» АО «Узбекистон темир йуллари» которое расположено в Мирзабадском районе Сырдарьинской области. Методами исследований выбраны зоотехнические, статистические, экономические и аналитические.

Анализ полученных результатов. В настоящее время нами написана часть обзора литературы диссертационной работы на основе изучения и анализа научных статей, сборников научных трудов ученых-исследователей по данной теме, а также сведений интернет-сайтов. Изучены кормовые, природно-климатические условия хозяйства, сформированы группы подопытных животных.

Выводы. Для полного использования генетического потенциала симментальской породы в целях повышения эффективности производства говядины следует определить производственный тип бычков в стаде и требуются вести специальные исследования.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4243 от 18.03.2019 «О мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой отрасли».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4245 от 28.03.2019. "Об организации деятельности государственного Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан».

3. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4576 от 29.01.20120. «О дополнительных мерах государственной поддержки животноводческой отрасли Республики Узбекистан».

4. Багрий Б. А. Производство качественной говядины. Зоотехния. - 2001. №2. - С. 23-26. Гудыменко В. И. Мясная продуктивность и интерьер симментальских и красно-пёстрых шведских быков при откорме

низкоконцентратными рационами в условиях интенсивного земледелия:

Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра с.-х. наук. – Краснодар. – 1992. – 42с.

5. Доротюк Э. Н. Специализированные мясные породы. Основы мясного скотоводства и производства говядины. - Южно-Уральск. - 1973. - С. 50-81.

6. Дудин, С. Я. Создание мясных стад на базе симментал □ геррефорд. Молочное и мясное скотоводство. -1973. - № 4. - С. 23.

7. Заднепрянский И. П. Рациональное использование мясного. Белгород. – 2002. – 406 с.8.

8.Кибкало Л.И. Оценка мясной продуктивности бычков симментальской и голштинской пород в условиях Центрального. Зоотехния. – 2016. - № 3.

9.Левантин, Д.Л. Использование различных пород крупного рогатого скота для производства мяса. М. – 1989. – 60 с.

10.Мазуровский Л. З. Мясные качества симменталов. Зоотехния. - 1995. - №3. - С. 9-11.

11.Ростовцев, Н.Ф. Теоретические основы и результаты промышленного скрещивания в скотоводстве Тр. ВАСХНИЛ. – М. Колос. – 1973. – С. 3-19.

12.Черкаев, А.В. Мясное производство России. Зоотехния. – 2000. - №11. – С. 2-6.

13.Черкащенко, И. И. Межпородное скрещивание крупного рогатого скота. Россельхозиздат, 1978. - 364 с.

14. Шевхужев А.Ф. Мясное скотоводство и производство говядины Ставрополь. – «Сервис школа». – 2006. – 432 с.